

Strategi Pencegahan Bullying untuk Lingkungan Sekolah yang Aman

Oleh : Dinda Tri Hapsari

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak sejak usia dini. Sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran penting yang sangat krusial dalam memberikan lingkungan yang aman dan inklusif bagi siswa. Salah satu permasalahan yang masih kerap terjadi di lingkungan sekolah adalah tindakan perundungan (bullying), yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik anak (Mukhlis dkk. 2025). Keberadaan perundungan tidak hanya memengaruhi korban, tetapi juga pelaku dan lingkungan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif menjadi sangat mendesak. Lingkungan belajar yang inklusif adalah lingkungan yang mampu mengakomodasikan kebutuhan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan kondisi fisik yang beragam (UNESCO, 2022). Pengenalan sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga. Sekolah memegang peranan penting dalam perkembangan psikologis, sosial, dan emosional seorang remaja. Lingkungan sosial yang positif akan berdampak pada perkembangan mental yang positif, begitu pula sebaliknya. Contohnya, banyak kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Amerika merupakan negara yang memiliki kasus bullying sebanyak 15.600 siswa dari SD hingga SMA. 17% dari mereka melaporkan menjadi korban bullying dan 19% melakukan bullying saat berada di lingkungan sekolah (Adelina dan Lestari, 2024).

Perkembangan teknologi dalam peradaban dunia khususnya dunia Pendidikan membawa dampak dari berbagai aspek, salah satunya aspek perilaku siswa. Penyimpangan perilaku menjadi salah satu aspek dari dampak kemajuan zaman. Perilaku bullying merupakan salah satu contoh dari perbuatan menyimpang dan membahayakan. Budaya bullying sering kita jumpai di sekolah dengan objek pelaku senioritas oleh seseorang dan sekelompok orang yang memiliki kuasa, tidak bertanggung jawab dan terus terjadi secara berulang ulang dan merasa kesenangan saat melakukan tindakannya (Ramadhanti dan Hidayat, 2022). Bullying di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang telah menjadi perhatian global dalam beberapa decade terakhir. Menurut data dari World Health Organization (WHO), sekitar 1 dari 3 anak mengalami bullying di sekolah, baik dalam

bentuk fisik, verbal, maupun sosial. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan emosional korban, tetapi juga memengaruhi iklim belajar di sekolah secara keseluruhan. Di Indonesia, masalah bullying di sekolah semakin meningkat, terutama di tingkat sekolah dasar. Data dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 30% siswa disekolah dasar mengalami bullying dalam satu bentuk atau lainnya (Thesalonika dkk. 2025).

Berdasarkan penelitian ditemukan penyebab terjadinya bullying di sekolah karena banyak hal, diantaranya tontonan di televisi maupun di hp, banyak yang menonton yang tidak baik untuk anak-anak, itu banyak yang di tiru oleh anak, seperti film yang menampilkan kekerasan. Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab terkuat terjadinya bullying. Kebiasaan buruk yang di bawa dari rumah ke sekolah akan menimbulkan sebuah permasalahan salah satunya bullying. Penyebab terjadinya bullying faktor paling utama disebabkan oleh latar belakang siswa disekolah seperti korban dari broken home, mendengar keributan orang tua, tetangga, dan teman teman di sekitar lingkungan rumah siswa, kemudian penyebab lainnya adalah pengaruh media, yang mana tontonan televisi dan handphone menampilkan adegan kekerasan yang tidak baik untuk anak, pengaruh media juga tidak bisa di pungkiri sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan karakter dan sosial emosi siswa. Ketika pembiasaan di rumah mengalami gangguan sering melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat dapat mempengaruhi emosi dan tumbuh kembang yang kemudian di bawa ke sekolah dan pada akhirnya berdampak Ketika proses pembelajaran di sekolah.

Perkembangan penggunaan media sosial juga memiliki dampak yang negatif dan positif. Dampak positifnya mencakup kemudahan akses terhadap tugas sekolah dan penerimaan informasi yang lebih mudah oleh pengguna media sosial. Namun, dampak negatifnya juga signifikan, salah satunya adalah munculnya perilaku bullying (Pradana, 2024). Meskipun media sosial bisa digunakan untuk keperluan belajar, berkomunikasi dengan orang lain, atau menambah pengetahuan, masalah timbul karena pengguna meniru tindakan kekerasan setelah melihatnya di media sosial. Bahkan, kesalahan dalam memanfaatkan media sosial dapat memicu tindakan bullying, seperti penyebaran komentar jahat. Jika media sosial digunakan untuk menyebarkan komentar yang merendahkan, menghina, atau memfitnah orang lain.

Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain Bullying fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Bullying fisik melibatkan tindakan kekerasan seperti memukul,

menendang, mendorong, atau merusak barang milik orang lain. Sementara itu, Bullying verbal mencakup penggunaan kata-kata yang menyakitkan, merendahkan, atau mengancam, seperti mengejek, mengolok-olok, atau menyebarkan gosip. Bullying sosial dilakukan dengan mengucilkan, mengebaikan, atau menyebarkan rumor tentang seseorang, dengan tujuan merusak reputasi atau hubungan sosial korban (Ramadhanti dan Hidayat, 2022). Di sisi lain, cyberbullying adalah bentuk pelecehan atau intimidasi yang terjadi secara elektronik atau melalui media digital. Ini mencakup perilaku yang dimaksud untuk menyakiti, merendahkan, atau mempermalukan orang lain melalui pesan, teks, email, media sosial, atau platform daring lainnya. Cyberbullying bisa berupa penghinaan, penyebaran rumor palsu, ancaman, atau pelecehan lainnya, yang semua melalui internet. Bentuk cyberbullying yang paling umum terjadi adalah pesan yang menghina dan pengucilan sosial. Cyberbullying adalah perilaku yang bertujuan untuk mengintimidasi, membuat marah, atau mempermalukan target. Tidak jarang pelaku cyberbullying bersembunyi dibalik kata “Cuma bercanda kok” atau “jangan serius-serius dong jadi orang”. Cyberbullying bisa terjadi dimana saja dan tidak hanya terbatas di sekolah maupun di rumah (Sakiruddin Istiqomah, 2024).

Faktor-faktor yang memengaruhi terciptanya tindakan bullying dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud ialah hal-hal yang muncul dalam diri individu itu sendiri, seperti emosi yang kurang terkendali, gangguan kepribadian, serta adanya pengalaman kasar atau kurang baik dari lingkungan keluarga. Sedangkan faktor eksternal seringkali muncul akibat adanya pengaruh dari luar seperti media yang ditonton, kelompok pertemanan yang kurang baik, hasutan dari teman, dan dampak negatif kemajuan teknologi masa kini (Ramadhanti dan Rosyid, 2024). Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab bullying :

1. Perilaku iseng terhadap teman

Perkembangan anak usia sekolah dasar sangat di tentukan dari berbagai faktor pendukung, salah satunya dalam pembentukan perilaku dalam diri anak. Perilaku iseng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sekedar main main atau tidak sungguh sungguh. Namun, jika perilaku tersebut terus menerus diterapkan akan berakibat pada munculnya tindak kekerasan atau yang di kenal dengan bullying.

2. Latar Belakang Keluarga

Tumbuh kembang seorang anak dimulai sejak ia berada di lingkungan keluarga. Keluarga menjadi bagian bagian yang sangat penting dalam menentukan faktor perkembangan anak. Keluarga yang baik akan menghasilkan pola asuh yang baik, begitupun sebaliknya jika

keluarga yang kurang perhatian, mudah emosi, seringkali bertengkar di hadapan anak, saling memukul, dan berbicara kasar akan menghasilkan perilaku yang kurang baik dalam dirinya.

Cara mengenali tanda bullying yaitu biasanya korban yang mendapat perilaku bullying akan cenderung merubah sikapnya sehari-hari, mungkin terlihat lebih murung, tertutup, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, tiba-tiba menjadi pemarah serta menarik diri dari kegiatan sosial atau menghindari interaksi dengan orang lain. Korban biasanya juga malas ke sekolah karena tahu akan dibully oleh teman-temannya, serta dapat ditemukan luka fisik yang cenderung tidak dapat dijelaskan (Mauliana dkk. 2025). Dalam sila kedua dari Pancasila, “kemanusiaan yang adil dan beradab,” dirampas langsung oleh aksi-aksi bullying. Bullying, dalam bentuk perbuatan berbicara dan bukan berbicara, adalah akibat sikap tidak menghormati harkat dan martabat manusia. KPAI pada tahun 2020 menemukan bahwa 40% kasus kekerasan terhadap anak terkait bullying, menggambarkan azas perilaku tidak sesuai antara hukum kemerdekaan dengan perilaku. Dengan kata lain, sikap tidak membahayakan kesejahteraan manusia adalah merampas prinsip masuk akal dan menghormati manusia dengan demikian bullying adalah tindakan yang telah mengingkari prinsip sila ke dua (Salsabila dkk. 2024).

Maka dari itu kasus bullying ini sangat berbahaya bagi anak sekolah karena bisa berujung kematian. Maka diperlukan strategi yang tepat untuk menangani kasus bullying yang semakin marak di lingkungan sekolah, beberapa strateginya seperti pelatihan bagi guru dan staf juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang di perlukan untuk menangani insiden bullying secara efektif. Keterlibatan orang tua dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan sekolah dan berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang pentingnya perilaku yang baik dan saling menghormati (Idris dkk. 2024). Berikut ini beberapa strategi efektif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan positif. Beberapa strateginya yaitu :

1. Penerapan Kebijakan Anti-Bullying

Pelaksanaan kebijakan anti-bullying dimulai dengan pengembangan dan penetapan kebijakn yang jelas dan terperinci di tingkat sekolah.

2. Program Pendidikan karakter

Metode Pendidikan karakter dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai seperti empati, hormat, dan tanggung jawab kepada siswa.

3. Pelatihan untuk Guru dan Staf

Pelatihan untuk guru dan staf bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani bullying.

4. Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas

Keterlibatan orang tua dan komunitas penting dalam mendukung upaya penanggulangan bullying.

5. Penggunaan Data dan Evaluasi

Pengumpulan dan analisis data adalah metode penting untuk memantau dan menilai efektivitas strategi anti-bullying.

6. Penyesuaian dan Adaptasi Strategi

Metode ini melibatkan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari berbagai sumber.

Bullying di sekolah, terutama di tingkat sekolah dasar, merupakan masalah serius yang dapat mengganggu perkembangan psikologis, sosial, emosional, dan akademik siswa. Perilaku ini dalam berbagai bentuk, mulai dari fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Lingkungan keluarga yang kurang baik dan kekerasan di media merupakan faktor yang mendorong anak-anak untuk melakukan tindakan bullying. Korban bullying seringkali mengalami perubahan perilaku, seperti menjadi lebih menarik diri, sedih, malas ke sekolah, dan menunjukkan tanda-tanda cedera fisik atau tekanan emosional. Meningkatnya angka perundungan, di perlukan strategi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah bagi seluruh siswa. Strategi tersebut meliputi penerapan peraturan anti-perundungan, penguatan pendidikan karakter, pelatihan guru dan staf, keterlibatan orang tua dan masyarakat, pemanfaatan data sebagai alat evaluasi, dan penyesuain strategi. Semua strategi tersebut bertujuan untuk membangun suasana sekolah yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi rasa saling menghormati, dan mencegah timbulnya tindakan bullying.

Daftar Referensi

- Adelina, Y. S., dan N. S. Lestari. 2024. "Upaya Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Mulia Hamparan Perak." *JURNAL ABDIMAS MADUMA* 3(1):9–15. doi:10.52622/jam.v3i1.225.
- Idris, Muhammad, Muh Syaifullah, A. Angga Rosaldy, Resmiyanti, Lusiana, A. H. Ramadani, Rusniati, F. Sandawana, dan S. Rahmawati. 2024. "Upaya Menanggulangi Bullying di Kalangan Pelajar: Strategi Efektif Untuk Menciptakan Lingkungan Sekolah Yang Aman dan Positif." 4(6). doi:10.59818/jpm.v4i6.847.
- Mauliana, Y. A. Pasaribu, F. Faiza, A. Riza, E. Susanti, S. Fajarni, dan R. Yulianda. 2025. "Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Perilaku Bullying Melalui Sosialisasi Pada Anak Sekolah Dasar di Daerah Pedesaan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(1):36–43.
- Mukhlis, Mukhlis, Amri Amal, dan Fahmi Hidayat. 2025. "Edukasi dan Kesadaran untuk Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Inklusif di SD Inpres Bontoala I Desa Taeng Kecamatan Pallangga." *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5(1):113–25. doi:10.53299/bajpm.v5i1.1342.
- Pradana, C. D. E. 2024. "Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, Efek, Pencegahan dan Solusi." *Syntax Admiration* 5(3).
- Ramadhanti, Dita, dan Ainur Rosyid. 2024. "Strategi Sekolah Mencegah Pembullying." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4(5):1155–62. doi:10.59141/comserva.v4i5.2220.
- Ramadhanti, Ramadhanti, dan Muhamad Taufik Hidayat. 2022. "Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 6(3):4566–73. doi:10.31004/basicedu.v6i3.2892.
- Sakiruddin Istiqomah, Risa. 2024. "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Cyberbullying Di Lingkungan Sekolah." *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 3(1):21–28. doi:10.54150/alirsyad.v3i1.254.
- Salsabila, L., C. Olivia, A. Harly, N. Auliyah, dan N. M. irvanorhalim. 2024. "investigasi dampak dan strategi untuk mengurangi bullying pada anak yang berpedoman pada

sila kemanusiaan yang adil dan beradab.”
<https://www.researchgate.net/publication/387243202>.

Thesalonika, E., L. Sihombing, D. Sijabat, E. Arent, dan R. P. Napitupulu. 2025. “Sosialisasi Anti-Bulying: Membangun Lingkungan Sekolah yang Aman dan Inklusif.” *Journal of Digital Community Services* 2(1):36–42.